

INGO SCHÜTZE

Cardano und die Affektenlehre der Musik

SUMMARY

The theory of passions in the music was a Baroque doctrine of musical figures which has its preceding thinkers in the natural philosophy and sciences of the 16th century. The aim of this study is to reconstruct the theory of the passions in Girolamo Cardano, because he is one of the main natural philosophers and encyclopedists of the Renaissance, and to analyse his patterns in thinking the power of music for the creation of passions. In Cardano's mathematical work *De proportionibus* and in his *De musica*, the remaining part of an unpublished work about music, he explains a physiological theory about passions as local movements of the corporal part of the soul. In *De subtilitate* Cardano claims that the passions are movements and variations of natural heat and he investigates the effects of passions in the human body and their benefits and dangers for health. At last Cardano excludes some passions, *amor*, *odium* and *tristitia* from the effects of music because sounds effect only general passions - passions without knowledge of something - and cause life, not death.

Die Untersuchung der Wirkungen von Musik auf die menschliche Seele, welche allgemein Affektenlehre genannt wird, spielt in der Musiktheorie der frühen Neuzeit eine herausragende Rolle. Insbesondere der Barock hat diese Lehre zu einer Doktrin werden lassen, nach der die musikalischen Kompositionen gewisse Affekte mit Hilfe von bestimmten musikalischen Figuren imitieren und damit auslösen müssten. Die Musiktheoretiker des 17. Jahrhunderts, etwa Joachim Burmeister (1564-1629) und Athanasius Kircher (1602-1680), haben deshalb Affekte mit ihren musikalischen Figuren systematisch in Enzyklopädien klassifiziert.¹

Die barocke enzyklopädische Affektenlehre hat ihre unmittelbaren Vorfahren im 16. Jahrhundert, selbst wenn die gesamte abendländische Tradition als Grundlage dieser Affektenlehre angesehen werden muss, denn schon Platon und Aristoteles haben grundlegende Gedanken zum Thema niedergelegt.² Im historiographischen Sinne sind die nahen Vorläufer von größerem Interesse, und so rückt unter anderen Autoren auch Girolamo Cardano mit seiner Affektenlehre in ein besonderes Licht, weil er in seinen Schriften aristotelische Naturphilosophie und enzyklopädisches Denken zu-

¹ Siehe zum Thema Affektenlehre: M. Kramer, *Beiträge zu einer Geschichte des Affektbegriffs in der Musik von 1550-1700*, Dissertation, Halle 1924; D. Zoltai: *Ethos und Affekt. Geschichte der philosophischen Musik-Ästhetik von den Anfängen bis zu Hegel*, Berlin 1970; Thieme, Ulrich: *Die Affektenlehre im philosophischen und musikalischen Denken des Barock*, Moeck, Celle 1984; Panicali, Anna: *Rappresentare gli affetti: commedie, retorica e musica fra Cinquecento e Seicento*, Edizioni di Barbablù, Siena 1984; W. Braun, *Affekt*, in L. Finscher (hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Stuttgart 1994ff., Bd. 1, Sp. 31-41.

² Siehe Platon, *Über den Staat* 398C-401A; ders., *Die Gesetze*, 652A-660D, und Aristoteles, *Politik*.1338b11-1342b35.

sammengebracht hat und dadurch ein neuartiges, neuzeitliches, naturwissenschaftliches Vorgehen in den Wissenschaften ermöglichte.³

Wie bekannt ist, verstand sich Cardano als Universalgenie, denn er beanspruchte in fast allen Disziplinen Erfindungen und Neuerungen für sich.⁴ So überrascht es auch nicht, die Musik unter den Wissenschaften der Cardanischen Enzyklopädie zu finden. Demgemäß schreibt Cardano, dass er ein herausragender Theoretiker dieser Disziplin gewesen sei, obwohl er in der praktischen Ausübung über das Mittelmaß nicht hinauskam.⁵ Eine Umschau in der Biographie führt vor Auge, dass Cardano sich ziemlich ausgiebig mit Musizieren, vor allem der verschiedenen Flöten, beschäftigt hat und als „Dilettant“ das Lob seiner Zeitgenossen erhielt.⁶ In der Geschichte der Musiktheorie hat Cardano hingegen keinen bedeutenden Platz eingenommen, aber dennoch hat man den Cardanischen Schriften zur Musik im 20. Jahrhundert einige Studien gewidmet, und wir finden Cardano auch im großen Lexikon *Musik in Geschichte und Gegenwart* in einem Artikel abgehandelt.⁷ Diesem letztlich geringeren Interesse steht die breite Forschungsrichtung entgegen, nach der die Musik eine der wichtigsten Wissenschaften für die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften war.⁸ So scheint es erstaunlich, dass die Musiktheorie Cardanos noch kaum Aufmerksamkeit erregt hat, obwohl eben auch Cardano für die „Entstehung“ der exakten Wissenschaften in Betracht gezogen werden muss.

³ Neuere Studien zu Girolamo Cardano haben gezeigt, wie bedeutsam seine Werke in der Entwicklung der modernen Naturwissenschaften gewesen sind, insbesondere sein transformierter Aristotelismus muss dabei als richtungsweisend angesehen werden. Vgl. M. L. Bianchi, *Motivi scolastici nel primo e secondo libro del De subtilitate di Girolamo Cardano*, «Lexikon Philosophicum», VI (1993), S. 7-20; E. Keßler, *Alles ist eines wie der Mensch und das Pferd. Zu Cardanos Naturbegriff*, in ders. (hrsg.), *Girolamo Cardano: Philosoph, Naturforscher, Arzt*, Harrassowitz, Wiesbaden 1994, S. 91-114; Ingo Schütze, *Die Naturphilosophie in Girolamo Cardanos De subtilitate*, Fink, München 2000. Für die Bibliographie zu Cardano siehe man ders., *Bibliografia degli studi su Girolamo Cardano dal 1850 al 1995*, «Bruniana e Campanelliana», IV(1998), S. 449-467 (in elektronischer Form unter <http://www.cspf.mi.cnr.it/cardano>).

⁴ (Die Werke Cardanos werden nach den zehnbändigen und zweispaltigen *Opera omnia*, Lyon 1663, zitiert und im weiteren mit dem Kürzel OP angegeben.) Vgl. *De vita propria*, OP I 39b-40a.

⁵ Vgl. ebd.: «In musica novas voces, novosque ordines inveni, aut potius inventos in usum revocavi, ex Ptolomaeo et Aristoxeno.» (OP I 39a) «...neque vero Astronomiam, visa enim est mihi nimis difficilis, ut contra in Musica ineptus usui fui, contemplationi non impar: ... » (OP I 31a) Im weiteren zählt Cardano dann die *musica contemplativa* unter seinen Kenntnissen auf.

⁶ Für weitere biographische Details über Cardanos Verhältnis zur Musik siehe die Einteilung in G. Cardano, *Writings on music*, translated and edited with an introduction by C. A. Miller, American Institute of Musicology 1973, S. 15-35.

⁷ Siehe C. A. Miller, *Jerome Cardan on the Recorder*, «American Recorder», XII (1971), S. 123ff.; C. A. Miller, *Jerome Cardan on Gombert, Phinot, and Carpentras*, «The Musical Quarterly», LVIII (1972), S. 412-419 und auch C. A. Miller (Anm. Errore: sorgente del riferimento non trovata). Dann M. Zywiets, *Cardano, Girolamo*, in L. Finscher (Anm. Errore: sorgente del riferimento non trovata), *Personenteil*, Bd. IV, Sp. 181-182.

⁸ Siehe D. P. Walker, *Studies in Musical Sciences in the Late Renaissance*. London 1978, und P. Gozza (hrsg.), *La musica nella rivoluzione scientifica del Seicento*, Bologna 1989.

Cardanos Opus zur Musik ist *De musica*⁹. Diese Schrift entstand um 1546 und hat eine verworrene Geschichte, weil sie von Cardano mehrmals überarbeitet und niemals zu Lebzeiten veröffentlicht wurde. Als Textzeugen sind uns der Druck der *Opera omnia* (Lyon 1663)¹⁰ und die Handschrift der Vatikanischen Bibliothek¹¹ erhalten geblieben. Beide Dokumente sind nur Rückstände eines größeren Werks, welches Cardano andernorts in seinen Schriften beschrieben hat.¹²

Auf der Suche nach Cardanos Affektenlehre finden wir in der Schrift *De musica* nach dem Text der *Opera omnia* nichts weiter als einen Querverweis für die Affekte auf das 2. und 4. Buch.¹³ Diese Bücher sind jedoch nicht überliefert, und auch der Text der Handschrift scheint die aufgezeigten Abschnitte nicht wiederzugeben. Im diesem überlieferten Manuskript nennt Cardano die Affekte allein kurz im Zusammenhang mit der Bestimmung der Natur der Musik und ihrer Ordnung, denn die Nützlichkeit der Musik zeige sich auch im Hervorrufen von Affekten, welche für die Erziehung

⁹ Ein anderes Werk zur Musik, welches in OP IV enthalten ist, nämlich die italienische Schrift *Della natura de principii et regole musicali*, muss man wohl als Schülerschrift ansehen. Im theoretischen Gehalt bleibt dieselbe den lateinischen Werken so weit unterlegen, dass man auch an der Autorenschaft noch zweifeln könnte; insbesondere fehlen Querverweise auf Cardanos andere Schriften, eine Eigenschaft, die alle Werke Cardanos teilen, und schließlich wird diese Schrift nicht in Cardanos Testamenten oder in *De libris propriis* genannt.

¹⁰ OP X 105-116.

¹¹ D.i. *Hieronymi Cardani Medici Mediolanensis de musica liber unus*, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana: Fondo Vaticano Latino, 5850, ff. 28; vgl. P. O. Kristeller, *Iter Italicum. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries*, 7 Bde., E. J. Brill, London 1963-1997, Bd. 2, S. 336. Der Text der Handschrift wurde von C. A. Miller ins Englische übersetzt, siehe Miller (Anm. Errore: sorgente del riferimento non trovata), S. 73-191.

¹² Man siehe vor allem die Beschreibung in *De libris propriis*, (1557, OP I 70b-71a, und 1562, OP I 108a-b): «Eodem quoque anno condidi libros quinque Musicae, quorum initium est: Musicam neque ab antiquitate: magnitudo, foliorum clxx. In primo libro de generalibus artis regulis atque principiis, secundo, de antiqua musica, ubi de rhythmis, carminibus, choris, saltationibus: in tertio, de muscia nostra: in quarto, de modo componendi Cantlenas et dicitur Contrapunctus: in quinto, de structura et usu instrumentorum.» Entgegen C. A. Millers Meinung, dass der Text von OP ein eigenständiges Werk ist, da er sich auf fünf Bücher, also auf das ursprüngliche Werk bezieht, C. A. Miller (Anm. Errore: sorgente del riferimento non trovata), S. 19, ist wohl davon auszugehen, dass der in OP gedruckte Text eben ein Rest des ursprünglichen Textes ist, welcher noch interne Verweise enthält, die auf einen nun fehlenden Textteil verweisen. Für die Einheit der Texte *De musica* sprechen auch die Testamente Cardanos, welche anfangs von fünf Bücher und dann nur noch von einem Buch unter dem Titel *De musica* Zeugnis abgeben. Die erhaltenen Textzeugen wären also zwei Redaktionen eines Werks. Im Testament vom 18. Juli 1562 heißt es: «Incohati et quorum inest tota farrago Musice. Lib. V.» (R. Soriga, *I testamenti di Girolamo Cardano durante i tre ultimi anni di suo soggiorno in Pavia*, «Bollettino della Società Pavese di storia patria», XV (1915), S. 148-154, S. 153). Im Testament vom 18. Januar 1566 steht: «Musice lib. V. ex primo exemplari fol. 28.» (E. Bertolotti, *I testamenti di Girolamo Cardano, medico, filosofo e matematico nel secolo XVI*, «Archivio storico lombardo», IX (1882), S. 615-660, S. 642). Im Testament vom 13. Juli 1571 steht dann: «Musice libri quinque sed non perfecti» (E. Rivari, *Un testamento inedito del Cardano*, «Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna», IV (1920), S. 3-25, S. 18). Im Testament von 1576 lesen wir schließlich «Musice lib. I.» (Bertolotti, a.a.O., S. 651). Auch *De vita propria* zeugt nur von einem Buch (OP I 41a) und beschreibt eine späte Korrektur und Überarbeitung (OP I 41b): «Musicam, sed hanc anno post vi. scilicet MDLXXIV correxi et transcribi curavi.» Am Ende bleibt der historisch-kritische Vergleich der beiden Texte oder Zeugen ein Desiderat der Cardano-Forschung.

¹³ OP X 115b-116a: «Propria est imitatio humanae vocis non simpliciter, nam hoc ut ostendetur commune est omnibus instrumentis, sed exacte imitare huic proprium. Id autem fit in flebilibus remissa voce, in incitatis aucta, in gravibus continuata, atque ita de aliis affectibus de quibus in secundo et quarto libro maxime dictum est.»

nützlich sein könnten.¹⁴ Im allgemeinen geht aber Cardano in seiner musikalischen Theorie der Intervalle und in seiner Beschreibung der Musikinstrumente, wie sie uns in den beiden Textzeugen von *De musica* überliefert ist, nicht auf eine Affektenlehre ein. Für die systematische Darlegung der Affektenlehre bei Cardano fehlt uns also die Textgrundlage innerhalb der Schriften über die Musik.¹⁵ Man wird sich fragen, warum uns Cardano dort keine Affektenlehre überliefert hat, denn es war eben Cardano selbst, der in den überlieferten Redaktionen seiner Schrift *De musica* die Abschnitte über die Affekte wegließ. Vielleicht waren Cardano oder seine Verleger mit dem Zustand der Schrift *De musica* so unzufrieden, dass er diese Teile strich, oder sie sind aus anderen Gründen verloren gegangen.¹⁶ Oder sollte man annehmen, dass manche Teile von *De musica* in anderen Schriften untergekommen sind? Eine solche Handhabung mit Gedankengut ist bei Cardano nicht unüblich. Wenn wir uns nun für die Betrachtung der Affektenlehre in anderen Schriften Cardanos umschauen müssen, so könnten wir damit also den Spuren der Überreste von *De musica* folgen.

Im naturphilosophischen Hauptwerk *De subtilitate* (1550-1560) findet man einen kurzen Abschnitt über die Musik.¹⁷ Dort behandelt Cardano wie im überlieferten *De musica* nicht speziell die Wirkung der Töne auf die Seele, sondern vielmehr Tonarten, Intervalle, Instrumente und Gesangskunst. Von den Affekten in der Musik ist also auch hier nicht die Rede. Jedoch findet man einen Abschnitt allgemein zu den Affekten im Buch über die Seele und den Intellekt.¹⁸ Dieser Abschnitt enthält eine naturphilosophische Betrachtung der Affekte und ihrer Beziehung zur Seele, welche wir im weiteren an geeigneter Stelle heranziehen werden. Erstaunlicherweise enthält das Ergänzungswerk zu *De subtilitate*, nämlich *De varietate* (1557), keinen Abschnitt über Musik, obwohl Cardano meinte, Besonderes für die Theorie der Musik geleistet zu haben.

Die späte mathematische Schrift *De proportionibus* (1570) wird aus Mangel anderer Quellen zum entscheidenden Ort für die Untersuchung der Affekte in der Musik bei Cardano. Dort handelt nämlich der 166. Lehrsatz von der Musik.¹⁹ Cardano diskutiert in diesem Abschnitt anfangs Ptolemäus.

¹⁴ Kapitel 18, bei Miller (Anm. Errore: sorgente del riferimento non trovata), S. 104-106, vor allem S. 105.

¹⁵ Man betrachte, dass die Untersuchung der Musikästhetik Cardanos nicht der Gegenstand dieser Abhandlung ist, sondern allein die Affektenlehre. Eine Darstellung der Musikästhetik müsste selbstverständlich die Schriften zur Musik und vor allem das Kapitel 36 (im Text des Manuskripts) über die Regeln der Nachahmung zum Ausgangspunkt machen.

¹⁶ Einige Schriften Cardanos teilen dieses Schicksal, man denke etwa an *De fato* und *De arcanis aeternitatis*. C. A. Miller (Anm. Errore: sorgente del riferimento non trovata), S. 19, zitiert für das unerklärliche Schicksal der Schrift *De musica* folgende Stelle aus *De libris propriis* (OP I 107a): «Musicam in quinque libris restitui ab extrema iniuria vetustatis ac desuetudinis, amissis etiam libris qui de ea tractabant, ob negligentiam et vetustatem: sed tamen his libris pauci operam dabunt, quod qui exercitatione illius non delectabuntur, nec intelligent nec curabunt artis principia et rationes: qui vero ipsam exercent artem, ab eruditione ac Mathematicarum scientia plurimum absunt.»

¹⁷ OP III 602a-604a.

¹⁸ OP III 585a-586a.

¹⁹ OP IV 548b-552b. Schon der Titel von *De proportionibus*, nämlich *De proportionibus numerorum, motuum, ponderum, sonorum, aliarumque rerum mensurandarum, non solum Geometrico more stabilitum, sed etiam varijs experimen-*

Nach einer Diskussion über die Proportionen der Musik führt Cardano die Abhandlung in eine Art Exkurs über die Affekte. Dieser nimmt seinen Anfang in der Behauptung, dass es eine gewisse musikalische Harmonie gibt, die mit den Planeten verbunden und deshalb himmlischen Ursprungs ist. Ob dabei die Zahlen als Grundlage der Proportionen für die Wirksamkeit der Töne sorgen, ist fraglich:

Ergo id modo declarare aggrediar, supponens quod verum est, scilicet hanc musicam concinnitatem cum divinis connexam esse, et ab illis originem ducere. Verum dubium est, an soni propter numeros iucundi sint, an propter aliud? Et si propter aliud, cur ergo numeri ad hoc sunt necessarii? Et cur observare eos oportet ne ab illorum ordine disiungi possint?

Cardano stellt sich also das Problem, ob die Zahlen für den Zusammenhang zwischen der Wirksamkeit der Musik und der himmlischen Ordnung notwendig sind. Um dieses Problem zu lösen, führt er eine weitere Voraussetzung an, dass wir uns nämlich an einer Ordnung erfreuen, die wir als Ordnung des Universums und als unsere Ordnung erkennen. «Hoc autem perfacile intellegitur, et a nobis alias declaratum est, scilicet delectare nos, quae percipiuntur quaeque ratione facta videntur, quoniam in his naturae vis relucet, et imago universi, ergo delectant nos, quoniam naturae ordine nos constamus.» (OP IV 550b) Hier folgt Cardano scheinbar neuplatonischen Motiven, vor allem dem Begriff der Weltharmonie, die schon seit Boethius zusammen mit den himmlischen Proportionen und der Sphärenmusik in der *musica mundana*, einer der drei Teildisziplinen der Musik, behandelt wurde. Dieser neuplatonische Einschlag darf nicht überbewertet werden, denn traditionell wurden in der Musik die mathematischen Proportionen betrachtet und deshalb auch die Zahl als zentraler Begriff der Musik verstanden.²⁰ In diesem Sinne muss die gesamte mittelalterliche Tradition der Musiktraktate als „neuplatonisch“ angesehen werden. So beginnt auch der berühmte Musiktheoretiker des 16. Jahrhunderts Gioseffe Zarlino (1515-1590) die Betrachtung der Affekte in seinen *Istitutioni harmoniche* (1558) mit der Untersuchung der Wirksamkeit der Zahl,²¹ folgt also wie Cardano der allgemein verbreiteten Vorgehensweise in der Disziplin der Musik.

Die Zahlen sind nun nach Cardano nichts anderes als ein Abbild der Ordnung des Universums. Sinnlich wahrgenommen bewegen sie dann die Seele und führen durch die verschiedenen Harmo-

tis et obseruationibus rerum in natura, solerti demonstratione illustratum, ad multiplices usus accommandatum, et V libros digestum, Officina Henricpetrina, Basel 1570, kündigt die Behandlung der Musik, d.h. der Töne an. Es ist sehr verwunderlich, dass diese Schrift in der Geschichte der Naturwissenschaften noch keine rechte Würdigung gefunden hat. Die im folgenden angeführten Zitate wurden mit der Ausgabe Basel 1570 verglichen, und entsprechend wurde der Text der OP korrigiert.

²⁰ Vgl. dazu Walker (Anm. Errore: sorgente del riferimento non trovata), S. 1-13.

²¹ «Non sarebbe gran maraviglia, se ad alcun paresse strano, che l'Harmonia, la Melodia, et il Numero avessero forza ciascuna da per se di dispor l'animo, et posti tutte insieme, indurlo in diverse passioni: essendo senz'alcun dubio cose estrinseche, le quali nulla, o poco fanno alla natura dell'Huomo, ma in vero è cosa pur troppo manifesta, c'hanna cotal forza: ...» G. Zarlino, *Istitutioni armoniche...*, in *ders., De tutte le opere...*, 2 Bde., F. de Franceschi Senese, Venezia 1589, Bd. 1, S. 89-90. Schließlich findet man dann die neuplatonische Vorstellung der Schöpfung nach der Zahl bei Zarlino, ebd., Bd. 1, S. 27: «tutte le cose create da Dio furono da lui col Numero ordinate; anzi esso Numero fu il Principale esemplare nella mente di esso Fattore.»

nien (*modulationes*) zu verschiedenen Affekten, nämlich *laetitia*, *tristitia*, *impetus*, *remissio*, *timor*, *spes*, *iracundia* und *commiseratio*.

Ordinata autem ratione constant aut sola aut maxime numerus autem quid aliud est quam ordinis separatorum imago. Porro haec acciperienda sunt ex his quae sensibus deprehenduntur, qualia sunt quod animus movetur et varios affectus induit iuxta harmoniae diversitatem laetitiae, tristitiae, impetus, remissionis, timoris, spei, iracundiae et commiserationis. Nos enim maxime octo affectus movent musicae modulationes. (OP IV 550b) Diximus quatuor esse differentias nobiliorem affectuum animi, scilicet timoris, spei, iracundiae seu saevitiae et commiserationis, laetitiae, tristitiae, impetus ac remissionis. (OP IV 551b)

Cardano nennt hier acht Affekte der Seele, welche vier Paare oder besser *differentiae* bilden. Eine solche Aufzählung ist in der abendländischen Tradition weit verbreitet. Wir finden schon in der Aristotelischen *Rhetorik*²² eine derartige Abhandlung verschiedener Leidenschaften.

Wie nun die Modulationen die verschiedenen Wirkungen hervorrufen, untersucht Cardano unmittelbar anschließend: «Secundum quid autem movent? Vel quia consonae aut dissonae, vel quia concitatae aut tardae, vel quod maius est quae tendant in acutum ad alacritatem, vel in gravem desinant et remissum sonum commiserationem et lachrymas aut etiam ex modo tetrachordorum.» (OP IV 550b) Die Wirkung der Musik auf die Seele beruht also auf den verschiedenen Eigenschaften der Töne. Entsprechend den verschiedenen Qualitäten der Töne, wie Konsonanz und Dissonanz, ergeben sich verschiedene Affekte. Die Leichtigkeit, mit der Töne Affekte hervorrufen, führt unmittelbar zu der Annahme, dass die Töne eine besondere Stellung zur Seele haben, sie in besonderer Weise auf dieselbe einwirken.

Illud sane non obscurum est, animam cum sono maxime esse coniunctam, nam neque odoribus ut odores sunt, neque saporibus, aut his quae tanguntur licet plurimum delectent, aut etiam laedant, anima movetur ad affectus, licet, ut dixi, magis homo delectetur, aut tristitia afficiatur quemadmodum ex sonorum varia natura, quod etiam in morsis a Tarantula (araneae genus est) deprehenditur. (OP IV 550b-551a)

Folglich steht die Musik im Vergleich mit den bildenden Künsten an erster Stelle, denn das Gehör wirkt viel direkter auf das Gemüt der Seele ein, als es die anderen Sinne in den anderen Künsten tun. Dieser Vergleich zwischen den Sinnen fügt sich in die aristotelische Tradition nahtlos ein²³, jedoch geht Cardano über sie hinaus, wenn er dann die Proportionen der anderen Sinne nach dem Muster der musikalischen Proportionen ableitet.²⁴

Der Grund dafür, dass die Töne stärker wirken als andere Sinneswahrnehmungen, ist ein physiologischer, wenn nicht sogar anatomischer: «Quod si odoratus est in appendicibus cerebri, visus in pupilla oculi, gustus in linguae nervis, verisimile est magis intimum esse auditum, scilicet in cerebro ipso, atque ob id magis ab illo moveri animam.» (OP IV 551a) Das Gehör liegt im Gehirn selbst,

²² Aristoteles, *Rhetorik*, II.

²³ Man siehe Aristoteles, *Politica*, 1340a29-b9.

²⁴ «Proportionem musicam ad saporis et odores coaptare» (OP IV 552b)

kann also direkter einwirken. Dabei nimmt nach Cardano das Gehör nicht die Luftschwingungen, noch das Ohr selbst die Töne auf. Die Bilder, die durch den *spiritus* übertragen werden, - ein Begriff der aristotelischen Theorie der Wahrnehmung für die Übertragung von Sinneseindrücken an den Intellekt - nimmt das Gehirn direkt als solche wahr. Durch seine anatomische Analyse überwindet Cardano hier den traditionellen aristotelischen Apriorismus, er wird fast zu einem empirischen Naturforscher.

Danach fragt sich Cardano, wie denn die Töne die Affekte hervorbringen und verändern können, wie also die Töne überhaupt auf die Seele wirken können. «Quibus constitutis videndum est, quomodo sonus permutet affectus: hoc autem non quia animam, quae immortalis est et immateriaria, sed quoniam aut corporis eam partem, quae est animae instrumentum, id est, spiritum, aut animae principalem coniunctionem qua corpori annexa est.» (OP IV 551a) Demnach ergibt sich, dass nicht die unsterbliche Seele von den Tönen beeinflusst werden kann, sondern allein der körperliche Teil der Seele, welcher in der Tradition *anima sensitiva* genannt wird, Cardano nennt ihn hier *spiritus*. Unmittelbare Folge ist, dass die Töne nur als körperliche Erscheinungen auch ihre Wirkungen auf die Seele haben können, also als physikalische Begebenheiten im Zusammenhang der Physiologie des menschlichen Körpers angesehen werden müssen. Dabei sind die Affekte eine bestimmte körperliche Konstellation des Zusammenhangs von Körper und Seele.

Ut enim corpus deserit aut impeditur a corporis commercio corpus immoritur, hoc praesentens animus, fiunt illa duo praeuia ad mortem timor et tristitia. Ut contra, laetitia non est nisi communicatio animae corpori, et quatenus comunicatur solum de vita cogitat, atque ob id quasi immortalis, qui laetatur obliviscitur mortis. (OP IV 551a)

Um diesen Sachverhalt deutlicher werden zu lassen, wollen wir den Abschnitt über die Affekte aus *De subtilitate* zu Worte kommen lassen: «Affectus igitur animi corpora mutant, soni autem animi affectus. Necesse est igitur sonos corpora mutare.» (OP III 585b) «Necesse vero est in affectibus animi corpus pati, quoniam hi non sine corpore fiunt.» (OP III 586a) Die Affekte sind demnach Einwirkungen auf den körperlichen Teil der Seele, und sie können sich nur als solche körperliche Veränderungen realisieren. Nun affizieren die Töne die Seele und rufen die Affekte hervor, also müssen die Töne körperliche Veränderungen bewirken. Cardanos Betonung dieses Zusammenhangs von körperlichem Affizieren und Tönen der Musik macht deutlich, dass es nicht selbstverständlich war, die Wirkungen der Töne auf eine Veränderung der Körper zurückzuführen. So sieht etwa Zarlino anders als Cardano die Wirkung der Töne in einer abstrakten Entsprechung zwischen den Mischungen der Qualitäten der Körper und der Töne begründet.²⁵

²⁵ Siehe Zarlino (Anm. Errore: sorgente del riferimento non trovata), Bd. 1, S. 90: «Per la qual cosa potiamo tener per certo, che quelle Proporzioni istesse, che si ritrovano nelle qualità narrate, si ritrovano anco nelle Harmonie; poi che d'un solo affetto non gli è se non una propria cagione; la quale nelle Qualità già dette et nelle Harmonie, à la proporzio-
ne.»

Folgt man den naturphilosophischen Untersuchungen von *De subtilitate*, werden weitere grundlegende Eigenschaften der Cardanischen Theorie der Affekte deutlich: «Sed et ad delectationem ipsam spiritus extra ferantur, refugiunt ex tristitia intro vehementibus quidem in affectibus celeriter, in parvis tarde ac sensim. Cum spiritu vero et sanguinem ipsum ferri palam est.» (OP III 585a) Cardano beschreibt die physiologische Interaktion zwischen Affekten, Spiritus und Blut. Freude ist ein Heraustreten der Spiritusse oder Lebensgeister, welche mit sich das Blut in Bewegung setzen. Traurigkeit ist dagegen ein Insichzurückziehen der Spiritusse, je nach Stärke des Affekts schneller oder langsamer. Auch wenn vielleicht jemand hier eine magische Begründung der Lehre von den Affekten und damit einen Vorläufer von Campanella und Bacon sehen wird,²⁶ so muss man vielmehr Cardanos These hervorheben, dass die Affekte auf eine Ortsveränderung zurückzuführen sind. Dieser Sachverhalt kann als die typische theoretische Haltung der „neuen Naturphilosophen“ der Renaissance angesehen werden,²⁷ denn allgemein weicht die qualitative Erklärung, wie etwa Zarlino die Affekte auf der Basis der vier Primärqualitäten begründet,²⁸ einer quantitativen Theorie, wie Cardano die Affekte als natürliche Phänomene auf die Geschwindigkeit der Ortsbewegungen der Spiritusse zurückführt. Aus den Ortsbewegungen der Spiritusse ergeben sich dann Wärmeerscheinungen im menschlichen Körper, die sich auf die Gesundheit auswirken. «Cum vero extra fertur, dilatatur, refrigeratur et confirmatur, si robustae sint vires. Cum vero contrahitur, conculcatur, atque absumitur.» (OP III 585a)

Für die spezifische Analyse der einzelnen Affekte ergibt sich ein System der Gegensätze und Zusammensetzungen, denn alle Affekte stehen in unmittelbarer Beziehung zueinander. «Sed spes tristitiae contraria est: ... Verecundia vero ex spe constat ac timore, ... Est autem odium et ipsum ex spe compositi sunt, sed ex tristitia, non metu. Invidia vero odium tenue est.» (OP III 585b)

Unter dieser Perspektive eines allgemeinen Systems der Affekte untersucht Cardano in *De subtilitate* jeweils die einzelnen Affekte in ihrer Wirkungsweise auf den Körper und insbesondere, inwiefern sie die körperliche Gesundheit fördern. Wir geben den Abschnitt über die *laetitia* wieder: «Laetitia vehemens sanguinem, syncerum extra fert, ut in viribus validis morbos curare soleat, in imbecillioribus occidere, estque irae medela, magis vero timoris.» (OP IV 585b) Die Freude bewegt das Blut und ruft damit Kräfte im Körper frei, die normalweise Krankheiten heilen, aber bei schwächeren Menschen auch zum Tod führen können. Man sieht, dass Cardano als Arzt von den heilsa-

²⁶ Siehe dazu D. P. Walker, *Campanella e la magia*, in C. Vasoli (hrsg.), *Magia e scienza nella civiltà umanistica*, Il Mulino, Bologna 1976, und G. Tomlinson, *Music in Renaissance Magic: Toward a Historiography of Others*. University of Chicago Press, Chicago 1993.

²⁷ Dazu siehe Bianchi (Anm. Errore: sorgente del riferimento non trovata).

²⁸ So führt Zarlino die Affekte der Seele ohne weitere Differenzierung auf das Mischungsverhältnis von der vier Primärqualitäten zurück, Zarlino (Anm. Errore: sorgente del riferimento non trovata), Bd. 1, S. 90: «... onde è da notare, ch'essendo le Passioni dell'Animo poste nell'Apetito sensitivo corporeo et organico, come nel suo vero soggetto; ciascuna di esse consiste in una certa proportione di caldo et freddo, et di humido et secco, secondo una certa disposizione materiale: quasi di numero a numero: di maniera che quando queste Passioni sono fatte, sempre soprabbonda una delle nominate qualità in qualunque di esse.»

men Wirkungen der Affekte spricht und dass sich eine Lehre von den Affekten darbietet, die nicht auf den musikalischen Proportionen beruht, sondern auf der naturphilosophischen Untersuchung, welche Wärme- oder Bewegungsphänomene sich hinter den Affekten verbergen. Im Vergleich zu Musiktraktaten der Zeit ist Cardanos Theorie der Affekte also die eines Mediziners, denn sie beschreibt den menschlichen Körper genau in seiner Funktionsweise und versucht die Nützlichkeit der Affekte für die Gesundheit zu erkennen.

Am Ende der naturphilosophischen Betrachtung der Affekte in *De subtilitate* kommt Cardano auf die Musik zu sprechen, denn die stärksten Affekte *timor* und *fortitudo* könnten von Tönen hervorgerufen werden. Wenn sie, so folgert Cardano, diese starken Affekte hervorrufen können, dann auch alle anderen Affekte der Seele, und die Töne müssen theoretisch mit den Affekten in unmittelbarem Zusammenhang betrachtet werden.

Wie man aus dem Abschnitt in *De subtilitate* ersieht, behandelt Cardano die Affekte als Naturwissenschaftler und nicht als Moralphilosoph oder Rhetoriker. Wenn wir nochmals Zarlino als Beispiel des 16. Jahrhunderts heranziehen, treffen wir dort die moralischen aristotelischen Überlegungen zur Musik wieder, welche bei Cardano vollkommen fehlen, dass man die Affekte und damit die Musik in ihrer ethischen und auch politischen Dimension beachtet muss.²⁹ Im Grunde interessiert Cardano in *De subtilitate* allein, in welchem Maße Musik die körperliche Gesundheit der Menschen fördert.

Das Ausklammern der moralischen Bewertung der Affekte finden wir auch in *De proportionibus*, wo Cardano die Töne als Mathematiker und Musiktheoretiker in ihrer Naturbeschaffenheit untersucht. Denn er denkt auch hier den Zusammenhang zwischen Seele und den Auswirkungen der Töne körperlich-physikalisch. Demgemäß verändert z.B. die Wirkung der Oktave die Seele derartig physisch, dass sie durch die Annehmlichkeit der Töne zur vollkommenen Erkenntnis gelangt. «Ergo animae ratio illa erit, quae ut cognoscit perfecte exhilaratur dulcedine vocum, et hoc fit in diapason. Ut vero imperfecte diapente, ut imperfectius diatessaron, at cum ex diatessaro et diapente perficitur diapason, accidit ei idem, quod quaerenti gemmas in matrice dum invenit» (OP IV 551a-b) Die andere Intervalle unterscheiden sich von der Oktave durch ihren Perfektionsgrad. Wie die Intervalle so haben auch die Tonarten eine bestimmte Wirkung auf die Seele. Dazu gibt Cardano die traditionelle Zuschreibung der Tonarten zu gewissen Affekten wieder:

Non est ut tetrachordorum genera ad partes animae comparentur, cum sint voluntaria divisione, non natura constituta. Sed si quis hoc velit, magis ad rationem proprietatis respiciat, suavitas in chromatico, subtilitas in Enarmonico, stabilitas in diatonico: Sed, ut dixi, iam proprius accedamus, concitator sonus, ut Doricus ad alacritatem pertinet, ad

²⁹ Bei Zarlino (Anm. Errore: sorgente del riferimento non trovata), Bd. 1, S. 90, heißt es: «Et queste Passioni tutte, senza dubbio, sono riputate vitiose nell’Huomo morale, ma quando tali soprabondanze si riducono ad una certa operatione mezzana, che non solo si può dire virtuosa; ma anco lodevole.»

puignam ad vim animae irascibilis, Phrygius ad voluptatem, Lydius ad intelligentiam remissione corporeorum affectuum. (OP IV 551b)³⁰

Bei genauerer Überlegung ergibt sich nach Cardano für die Musik eine Einschränkung: Musik kann selbst nicht alle Affekte hervorrufen, insbesondere nicht die Furcht, weil Furcht eigentlich kein Affekt ist, sondern ein Wissen von etwas, nämlich ein Wissen von dem, vor welchem man Furcht hat.³¹

Et videtur musica nec hoc aequaliter monere, sed primum videamus an hi soli affectus sint maximi, quippe deesse videntur amor atque odium. Et mihi dubium non est quin hi potentissimi sint omnium praeter metum. Sed metus cum causa, affectus proprie non est, sed potius scientia quaedam. ... tum maxime ob id quod nulla musica est quae metum excitet cum ea, non opus sit in eo, qui sit cum ratione coniunctus. Indicio est quod potius illum excudit abrupta musica, sicut et omnia alia quae perturbant rationem, veluti solanum et madrangora atque cicuta. (OP IV 551b)

Musik kann also allein ebensowenig Liebe und Hass hervorrufen, diese sind wie die Furcht immer auf etwas bezogen. Musik kann nur generelle Affekte in der Seele hervorbringen. «Amorem igitur et odium non excitat musica, quia amor et odium alicuius sunt amor et odium, musica autem generales solum movet animi affectus.» (OP IV 551b) Diese Konsequenz erscheint ziemlich radikal, denn dies bedeutet, dass man in der Musik nicht ein Gedicht über die Liebe so begleiten kann, dass die Liebe auch in der Musik ausgedrückt wird. Der Affekt der Liebe kann nur durch die Vorstellung, die das Gedicht erzeugt, hervorgebracht werden.

Unter den „allgemeinen“ Affekten, welche auch die Musik bewirken kann, versteht Cardano: *laetitia, tristitia, impetus, remissio, saevitia (misericordia), audacia*. *Timor* und *spes* sind dabei als Affekte, die mit einer Vorstellung von etwas verbunden sind, ausgeschlossen.

Et sane videntur esse laetitia atque tristitia: impetus et remissio: saevitia ac misericordia et audacia. Sunt tria ferme coniuncta simul impetus et saevitia atque audacia, quoniam cum motu perturbato animi sunt eiecta ratione. Ob id unumquodque horum ab iracundia derivantur. Quapropter et ita rationem expellit aut suppeditat, at ratio perturbatur, aut ab immodicis sonis, aut incomptis et magnas mutationes habentis atque asperis. Haec autem, ut ita dicam, nulla est musica. Sed neque musica ulla tristitiam gignit cum ut dixi, tristitia nil aliud sit quam mortis imago, musica autem vitam fovet. (OP IV 552a)

Cardano zieht eine weitere Konsequenz: Musik kann eigentlich auch keine *tristitia* hervorbringen, weil diese Leidenschaft ein Abbild des Todes ist, Musik hingegen sich dem Leben zuwendet und es fördert. Cardano zitiert dazu Plinius, der von Xenophilus erzählt, dass dieser als Musiker ohne körperliche Beschwerden 105 Jahre alt wurde. Diese rein positive Wirksamkeit der Musik muss in der

³⁰ Vgl. hierzu auch *De musica* (Manuskript), Miller (Anm. Errore: sorgente del riferimento non trovata), Kap. 15, S. 97-101, und Kap. 36, S. 143.

³¹ So schon Aristoteles, *Rhetorik*, II, 5, 1382a: «Es ist also Furcht eine gewisse Empfindung von Unlust und ein beunruhigendes Gefühl, hervorgegangen aus der Vorstellung eines bevorstehenden Übels, das entweder verderblich oder doch schmerzhaft ist; ... »

Tradition der frühneuzeitlichen *Encomia musicae* gesehen werden, wo Musik Fehler, wie etwa die *tristitia*, zu überwinden hilft. Unter dieser Voraussetzung kann Musik eben nicht Traurigkeit, sondern vielmehr nur Freude, Ruhe (*remissio*) und Mitleid bewirken.

Relinquitur igitur tandem, ut musica maxime moveat tres affectus laetitiam, remissionem et misericordiam. ... hoc non est ex musicae vi aut facultate, sed consequentibus ab illa alia causis. Neque ergo horum causas ex divisionibus atque distributionibus voluntariis musicae considerare oportet, sed ex ipsa rerum natura atque essentia. ... Verum non obscurum est: quemadmodum remissiones fiant animi affectuum, cum remittuntur voces aut intenduntur ad earum intentionem. Sed non est aequalis ratio, quoniam natura nostra ad remissionem naturaliter inclinata est, ad intentionem non ita, sed per vim quandam aut medio voluptatis, aut cum anima purior est a corporis impedimentis. ... At laetitiae causae sunt et concordia vocum et mutatio ex aspera in suavem non secus ac eius qui evadit e paupertate vel e molestia aliqua aut dolore aut alio incommodo, tum intensio vocum ac liber sonus. Unde in laetitia solent homines exclamare. At ad commiserationem movendam omnia remitti oportet ex magna in parva, adeoque deficientem ex aspera in levem, ex veloci in tardam, ex dissona in consonantem. (OP IV 552a)

Interessant ist hier, dass Cardano die Interpretation oder Kompositionsweise eines Musikstückes nicht als das Entscheidende für die Wirkung der Musik anerkennt, sondern allein die Natur und das Wesen der Töne und der Affekte. Die Ruhe (*remissio*) ruft die Musik ohne Schwierigkeiten hervor, weil die Menschen natürlich zur Ruhe neigen. Freude geht hingegen aus dem Wohlklang der Stimmen und dem Übergang vom Rauhen zum Weichen hervor. Schließlich erzeugt Musik das Mitleid durch den Übergang vom Großen zum Kleinen, vom Harten zum Weichen, vom Schnellen zum Langsamen und von der Dissonanz zur Konsonanz.

Im Rückblick können wir zusammenfassen, dass Cardano die Wirkungen der Musik, d.h. ihre Affekte der Seele, wissenschaftlich erforscht und dabei im Rückgriff auf seine naturphilosophische physiologische Theorie der Affekte in *De subtilitate* zu einigen bedeutenden neuartigen Konsequenzen kommt. Die Affekte sind körperliche Veränderungen und insofern Ortsbewegungen von Körpern, die über die *spiritus* auf den körperlichen Teil der Seele einwirken. Die unsterbliche Seele bleibt von den Affekten unberührt. Die verschiedenen Affekte bewirken unterschiedliche Bewegungen, Wärme und Veränderungen im Körper. Die Musik kann nur allgemeine Affekte hervorbringen, Liebe und Hass werden in der Musik allein durch nicht musikalische, d.h. der Musik äußerliche Gründe hervorgebracht. Schließlich muss man nach Cardano die Traurigkeit als Affekt der Musik ausschließen, denn dieselbe kann nicht durch die lebensspendende Kraft der Musik bewirkt, sondern muss auf das Abbild des Todes, also eine andere Quelle zurückgeführt werden.

Ferner hat unsere Darlegung verdeutlicht, dass Cardano die Wirkungen der Musik untersucht, ohne dabei für die Musik und ihre Komposition musikalische oder moralische Vorschriften zu entwickeln, weil man vielmehr die Natur der Dinge allein betrachten müsste. In diesem Sinne liegt Cardano einerseits noch weit von der barocken Affektenlehre entfernt, in welcher aus der Theorie der

Affekte eine Kompositionslehre abgeleitet wird, andererseits ermöglicht er jedoch eine wissenschaftlich neutrale Sicht auf die Wirkungen der Musik. So kann man dennoch Cardano als einen gewissen Vorläufer der barocken Affektenlehre ansehen, weil er überhaupt der Reflexion über die Wirkungen der Musik auf die Seele einen bedeutenden Platz einräumt, die Affekte systematisch-enzyklopädisch erforscht und im allgemeinen der philosophischen Affektenlehre neue „naturwissenschaftliche“ Fundamente baut. Zu Unrecht schreibt also später Descartes in seinem Werk *Les passions de l'âme*, dass, da so wenig und so Unglaubliches über die Leidenschaften der Seele geschrieben wurde, er in seiner Untersuchung so vorgehen müsste, als sei noch niemals etwas über die Affekte geschrieben worden.³²

³² Descartes, *Les passions de l'âme*. AT, XI 327-328.